

A Importância dos Sistemas ERP para Análise de Negócios Agropecuários

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

BUS518 – Quantitative & Qualitative Methods for Decision Making

Profa. Juliana Borges Martins Antunes

Dezembro, 2024

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

A agricultura brasileira responde por 24,8% do PIB e 47,6% das exportações, sendo vital para a segurança alimentar interna e para o desenvolvimento econômico. Nesse cenário, o agronegócio demanda tecnologias que o tornem mais competitivo e sustentável diante da crescente complexidade de suas cadeias produtivas. Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) integram processos e dados organizacionais em uma única plataforma, oferecendo uma visão holística da organização e facilitando a análise de negócios e a tomada de decisões estratégicas. Este trabalho, baseado em revisão bibliográfica, tem como objetivo analisar a importância dos sistemas ERP para a análise de negócios agropecuários, destacando suas vantagens e os desafios de sua adoção. Os resultados indicam benefícios como eficiência operacional, suporte à decisão e gestão integrada de áreas como finanças, estoque, gestão de pessoas, produção e vendas. Em contrapartida, identificaram-se desafios como custos elevados, resistência à mudança e a necessidade de customização para as particularidades do setor, como sazonalidade e variabilidade climática. Conclui-se que os sistemas ERP têm grande potencial para transformar dados em análises estratégicas que agregam valor e promovem a sustentabilidade e a competitividade das organizações agropecuárias.

Palavras-chave: Agricultura brasileira. Agronegócio. Sistemas ERP. Análise de negócios. Competitividade. Gestão integrada.

Abstract

Brazilian agriculture accounts for 24.8% of GDP and 47.6% of exports, and is vital to domestic food security and economic development. In this scenario, agribusiness requires technologies that make it more competitive and sustainable amid the growing complexity of its production chains. ERP (Enterprise Resource Planning) systems integrate organizational processes and data into a single platform, providing a holistic view of the organization and facilitating business analysis and strategic decision-making. This study, based on a literature review, aims

to analyze the importance of ERP systems for agribusiness analysis, highlighting their advantages and the challenges of their adoption. The results indicate benefits such as operational efficiency, decision support, and integrated management of areas such as finance, inventory, human resources, production, and sales. Conversely, challenges were identified, such as high costs, resistance to change, and the need for customization to the sector's particularities, such as seasonality and climatic variability. It is concluded that ERP systems have great potential to transform data into strategic analyses that add value and promote the sustainability and competitiveness of agricultural organizations.

Keywords: *Brazilian agriculture. Agribusiness. ERP systems. Business analysis. Competitiveness. Integrated management.*

1 Introdução

A evolução da agricultura brasileira garantiu a segurança alimentar da sua população, a criação de indústrias e a geração de emprego e renda. A agricultura é responsável por 21% dos empregos formais no Brasil. Em 2022, participou com 24,8% do PIB e 47,6% das exportações brasileiras. Hoje já somos o primeiro produtor mundial de soja e o quarto maior produtor de algodão. O Brasil é o maior exportador de carne bovina e de suco de laranja e o segundo maior exportador mundial de algodão. Até o início dos anos de 1970, a economia agrícola do Brasil era fundamentada no cultivo de café e cana-de-açúcar, principalmente, e éramos grandes importadores de alimentos componentes da cesta básica do brasileiro, como arroz, feijão, carnes e leite (Lamas, 2023).

Ainda neste sentido, o Brasil é reconhecidamente um dos maiores produtores de alimentos do mundo, com destaque para carne, soja, milho, algodão e produtos florestais, de modo que, além de alimentar toda sua população (mais de 212 milhões de brasileiros), também alimenta outros 800 milhões de pessoas globalmente. As projeções de entidades nacionais e

internacionais indicam que a participação do Brasil no abastecimento mundial irá aumentar nos próximos anos, podendo variar entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de pessoas (Contini & Aragão, 2021).

Partindo deste contexto inicial sobre a agricultura brasileira, é necessária também uma breve introdução sobre a análise de negócios e os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). De uma forma geral, Antonelli (2009) descreve que a análise de negócios é de suma importância para a sustentação e o sucesso de qualquer organização, seja ela pública ou privada. Por meio dessa análise, busca-se transformar dados brutos em informações relevantes e acionáveis, que apoiam as tomadas de decisões estratégicas, para que as organizações sejam cada vez mais eficazes em seus negócios.

No contexto do agronegócio, tal análise auxilia na otimização de diversas áreas da organização, como a gestão da produção (análise de dados de colheita, custos de produção e produtividade), a gestão de estoque (monitoramento de níveis de estoque, otimização da logística e previsão de demanda) e a gestão financeira (controle de custos, análise de custeios e investimentos, além de projeções de receitas e lucros), conforme Alves (2024).

De Souza e Cerino (2023) analisam que um Sistema de Gestão Integrado, ou ERP (Enterprise Resource Planning), nada mais é do que um software com a capacidade de integrar todos os dados e processos de uma empresa em um único sistema. Com base nessa capacidade, e com as informações em uma única base de dados, os ERP facilitam o acesso, o compartilhamento e a análise de informações entre os diferentes setores do negócio, indo do nível operacional até o nível estratégico. Costa et al. (2019) complementam que essa integração de dados e processos, que na maioria das organizações estão dispersos e isolados, fornece uma visão única e holística do negócio, permitindo uma análise mais completa e precisa das operações, com foco no negócio e no seu alinhamento estratégico.

Diante desse contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar a importância dos sistemas ERP para a análise de negócios agropecuários, evidenciando sua contribuição para a

competitividade e a sustentabilidade do setor. Como objetivos específicos, busca-se: contextualizar a agropecuária e o agronegócio brasileiro; conceituar os sistemas ERP e descrever sua evolução; discutir as vantagens dos ERP para a análise de negócios agropecuários; e examinar os principais desafios de sua implementação no agronegócio.

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina "BUS518 – Quantitative & Qualitative Methods for Decision Making", além de outros artigos selecionados de acordo com as discussões sobre o contexto das análises de negócios e tomadas de decisão. Foi utilizado o software Publish or Perish 8, com busca nas bases Google Acadêmico, Web of Science e Scopus, usando as palavras-chave: “erp”, “enterprise resource planning”, “análise de negócios”, “agronegócio” e “agropecuária”. Em complemento, consultou-se também o site de publicações científicas da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. No total, considerando as duas fontes de pesquisa, obtiveram-se mais de 85 artigos, notícias e orientações técnicas, e foram selecionados 10 artigos científicos que mais demonstraram aderência ao tema ora apresentado.

Por fim, este trabalho está organizado em quatro tópicos principais, começando pela contextualização da agropecuária e do agronegócio brasileiro, demonstrando sua importância nos cenários interno e internacional. Em seguida, é explicado com mais detalhes o que é o software ERP e sua evolução. No terceiro tópico, são abordadas as vantagens dos ERP para a análise de negócios agropecuários. Os desafios na implementação de ERP no agronegócio ficam para o tópico final, no qual são tratadas questões como custos de implementação, resistência à mudança, complexidade e adaptação desses tipos de software.

2 A Agropecuária e o Agronegócio Brasileiro

Na agropecuária brasileira, até a década de 1960, as regiões rurais no Brasil caracterizavam-se por ciclos de produção de mercadorias destinadas à exportação,

principalmente do ouro, da borracha e, em especial, do café (em meados do século XIX). Cabe lembrar que, nessa época, o Brasil era uma sociedade rural, na qual 63,8% do total da população vivia no campo; atualmente, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 2021, a população rural representa apenas 12,2% (Contini et al., 2022).

Apesar deste êxodo rural e do aumento da população urbana, o Brasil se consolidou atualmente como um dos maiores produtores de alimentos, grãos e commodities agrícolas do mundo. Esse processo foi, inclusive, impulsionado pela crescente demanda de exportação (soja, milho e carnes, inicialmente) e pela demanda interna, analisam Contini et al. (2022). Isso foi possível devido à modernização do agro brasileiro, a investimentos em pesquisa agropecuária aplicada, à transferência de tecnologias de ponta para o campo e à incorporação de práticas mais sustentáveis, como o plantio direto e a fixação biológica de nitrogênio, que ajudaram a reduzir os impactos ambientais e a melhorar a eficiência produtiva.

Avançando para dados mais recentes do último triênio, o PIB da agropecuária no primeiro trimestre de 2023, divulgado pelo IBGE em 1º de junho de 2023, cresceu 21,1% em relação ao trimestre anterior, enquanto o PIB nacional cresceu 1,9% (Brasil, 2023). Corroborando essa tendência, verificou-se que o PIB do agronegócio brasileiro alcançou recordes sucessivos nos anos de 2020, 2021 e 2022, caracterizando um dos melhores triênios da história do agronegócio nacional e chegando a um pico de 26,6% do PIB nacional (Brasil, 2023).

O Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa (Agropensa, 2022) destaca a complexidade inerente ao agronegócio moderno, que inclui cadeias produtivas extensas e intrincadas e exige um controle rigoroso sobre diversas variáveis, como clima, sazonalidade, logística, custos de produção e flutuações do mercado. Existe ainda a necessidade de incorporação de tecnologias inovadoras, como agricultura de precisão, biotecnologia, edição genômica, automação e sistemas de gestão, visando aumentar a produtividade, reduzir custos

e garantir a sustentabilidade do setor. Além disso, há grande competitividade em um mercado globalizado, com países que investem em tecnologia e buscam ampliar sua participação. Nesse contexto, o Brasil tem conquistado diferenciais competitivos, como a qualidade dos seus produtos e serviços, certificações, preços competitivos e rastreabilidade de suas cadeias produtivas, fatores basilares para a conquista de novos mercados e para a manutenção de sua posição de destaque no cenário internacional, sem deixar de atender ao mercado interno.

Dessa forma, após tal contextualização, é necessário demonstrar a importância de ferramentas estratégicas como os sistemas ERP. Alves (2024) analisa que são sistemas utilizados nas mais diversas áreas da economia, mas que se mostram essenciais para lidar com a crescente complexidade e competitividade do agronegócio.

3 Conceito e Evolução dos Sistemas ERP

Os sistemas do tipo ERP (Enterprise Resource Planning), ou Sistemas de Gestão Integrados, proporcionam uma plataforma de software centralizada para gerenciar as operações de diferentes setores de uma organização, desde a área financeira, vendas e estoque até recursos humanos, podendo ainda contemplar outras áreas. Dessa forma, eles organizam e consolidam os dados e processos da organização nessa plataforma única, de modo que sua principal funcionalidade é a integração de informações, eliminando a necessidade de múltiplos sistemas isolados, conforme destaca Alves (2024).

O ERP se estrutura em módulos, em que cada um se especializa em uma área específica da empresa. Ainda de acordo com Alves (2024), nesses tipos de sistemas, os módulos mais comuns são:

- **Financeiro:** tem como objetivo gerenciar as transações financeiras, incluindo contas a pagar e a receber, o fluxo de caixa e as demonstrações contábeis da organização.

- **Recursos Humanos:** tem foco na administração da folha de pagamento, benefícios, recrutamento, processos seletivos e nas informações sobre os funcionários e seus dependentes legais.
- **Vendas e Distribuição:** processa pedidos de venda, acompanha as entregas e gerencia o relacionamento com os clientes.
- **Gestão de Materiais:** de forma integrada principalmente com os processos de vendas e financeiro, controla o estoque da organização, as compras e a movimentação de materiais, incluindo entrada, saída e descarte.

Conforme analisaram Araújo et al. (2018), a evolução do ERP vem desde a década de 1960, com o que era chamado na época de MRP (Material Requirements Planning), que tinha o objetivo de calcular e controlar os materiais necessários para a produção de determinado produto em uma organização. Já em 1980, evoluiu para incorporar dois novos módulos: o planejamento da mão de obra e do maquinário (MRP II – Manufacturing Resources Planning).

Alves (2024) complementa que, na década de 1990, impulsionados por novas tecnologias da informação, como a arquitetura cliente/servidor, os sistemas MRP II evoluíram para o que se conhece hoje como ERP, incorporando outras áreas, como as já citadas: finanças, compras, vendas e recursos humanos. Atualmente, o ERP continua a evoluir e a incorporar novas tecnologias, como computação em nuvem, inteligência artificial e big data, tornando-se cada vez mais sofisticado e eficiente, em prol da integração da organização e do apoio à tomada de decisões mais assertivas e estratégicas.

4 Vantagens dos ERP para Análise de Negócios Agropecuários

4.1 Integração de dados

Os Sistemas de Gestão Integrados, também conhecidos como ERP, são plataformas de software avançadas e poderosas para a análise de dados no contexto de qualquer tipo de

organização e, portanto, aplicam-se também aos negócios agropecuários, principalmente por sua capacidade de integrar dados de diferentes áreas da empresa.

Para Alves (2024), o ERP tem uma característica única, que é exatamente a integração de dados entre os seus vários módulos, como produção, finanças, estoque, gestão de pessoas e vendas, criando uma base de dados unificada e acessível para todos os departamentos e setores da organização. Para Araújo et al. (2018), essa capacidade de centralização das informações elimina o que, para muitas empresas, é um grande problema: sistemas isolados, duplicidade de informações e falta de consistência e confiabilidade dos dados.

Conforme Alves (2024), dados sobre plantio, colheita, insumos utilizados, mão de obra e maquinário são registrados no ERP e podem ser acessados pelo setor financeiro para o cálculo dos custos de produção. Para Sinchetti e Bertaci (2021), as informações financeiras, incluindo o fluxo de caixa e as contas a pagar e a receber, são integradas aos dados de vendas e ajudam a analisar a lucratividade do negócio, da mesma forma que o controle de estoque é integrado aos dados de vendas e produção, permitindo uma gestão eficiente, como a previsão de demanda, os ajustes na logística e o controle dos níveis de estoque. Nesse contexto, Alves (2024) enfatiza que essa visão holística do negócio, proporcionada pelo ERP, facilita a tomada de decisões estratégicas com base em informações precisas e atualizadas, levando a maior assertividade e eficiência dessas escolhas.

Nesse contexto, é possível trazer um cenário em que, por exemplo, o gestor acompanha a previsão do tempo e recebe alertas sobre possíveis riscos climáticos para determinada safra em sua empresa agropecuária. O ERP pode gerar relatórios sobre a produtividade de cada área da fazenda, integrando-os a informações sobre estoque e uso de máquinas, e, dessa forma, identificar as áreas com menor desempenho e subsidiar medidas para melhorar a produção.

4.2 Melhoria da eficiência operacional

Para Sinchetti e Bertaci (2021), a implementação de um ERP simplifica as rotinas de trabalho e gera benefícios econômicos significativos, ao oferecer uma visão abrangente e em tempo real das operações da empresa, o que facilita a tomada de decisões informadas. Com a automação de processos proporcionada pelo ERP, é possível eliminar a necessidade de documentos em papel, reduzir gastos com impressão, agilizar o tempo de resposta ao mercado e contribuir significativamente para a redução de erros e retrabalhos.

Ainda nesse sentido, Alves (2024) complementa que a otimização de tempo e a redução de erros proporcionadas pelo ERP liberam os colaboradores para se empenharem em atividades de maior valor agregado, focando em ações estratégicas que gerem mais retorno. Verifica-se, também, a melhoria na comunicação interna das organizações, incluindo as do agronegócio, de forma que a integração entre os setores, fruto do ERP, facilita a comunicação, elimina silos de informações e melhora a colaboração entre as equipes.

4.3 Suporte à tomada de decisão estratégica

Por ser uma plataforma única, integrada com os vários setores da organização, o ERP proporciona a capacidade de gerar relatórios com informações significativas para o suporte à tomada de decisões estratégicas pelas equipes competentes. Para Alves (2024), os sistemas ERP disponibilizam informações confiáveis e relevantes para a tomada de decisões estratégicas, como:

- **Planejamento financeiro e de investimentos:** com a disponibilização de dados precisos sobre o desempenho da empresa, o clima, o estoque e as pessoas, é possível realizar um planejamento mais assertivo e eficiente, de modo que os gestores podem analisar, por exemplo, o retorno sobre a plantação de determinada cultura (soja, milho, hortaliças, frutas etc.). Isso também se aplica à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, à expansão da área plantada, à implementação de sistemas de irrigação e até mesmo ao investimento em tecnologias de precisão mais avançadas e modernas.

- **Expansão do negócio:** é possível avaliar de forma mais segura as possibilidades, oportunidades e riscos de uma expansão, pois as informações fornecidas pelo ERP sobre o desempenho de diferentes áreas da empresa auxiliam na tomada de decisões estratégicas para novos mercados ou para a ampliação da capacidade produtiva.
- **Desenvolvimento de novos produtos:** analisar históricos de vendas, preferências de compra e feedbacks dos clientes, bem como verificar as tendências de mercado, é possível por meio do ERP, o que traz informações valiosas para o desenvolvimento de novos produtos no agronegócio, principalmente por meio da integração das áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), produção e vendas. Com isso, há possibilidades de melhorar produtos existentes, desenvolver novos subprodutos (nova variedade de cana-de-açúcar, maracujá, soja etc.) e criar produtos novos para segmentos específicos (fertilizantes, aquicultura, frutas).

5 Desafios na Implementação de ERP no Agronegócio

5.1 Custos de implementação

Para Alves (2024), a implementação de um sistema ERP no agronegócio é um processo complexo, que necessita de um planejamento prévio meticuloso, de uma análise aprofundada dos custos envolvidos, do entendimento dos desafios e de um estudo financeiro consistente para garantir um retorno positivo sobre o investimento.

De Souza e Cerino (2023) complementam que estão envolvidos vários tipos de custos na implantação de sistemas ERP, tais como: aquisição (licenças de software, hardware e infraestrutura de tecnologia da informação), implementação (que geralmente envolve consultoria especializada e customização do ERP para a empresa do ramo do agronegócio), treinamento (capacitação dos usuários para o uso dos diversos módulos, material didático e ambiente de treinamento, online ou presencial) e manutenção do software (que envolve suporte

técnico, solução de problemas, atualizações e desenvolvimento de funcionalidades adequadas ao agronegócio).

Nesse contexto, Alves (2024) destaca que o planejamento financeiro da empresa, antes da contratação, é fundamental, pois, diante da complexidade e dos custos envolvidos na implementação de um ERP no agronegócio, a análise de viabilidade e de retorno sobre o investimento (ROI) é imprescindível. Esse planejamento deve possuir, pelo menos, a análise de custos, o orçamento detalhado, as fontes de investimento e o cronograma de pagamentos; na análise de ROI, deve-se verificar as possibilidades de redução de custos, aumento da eficiência, melhoria na tomada de decisões e novas oportunidades de negócios, como já discutido anteriormente.

5.2 Resistência à mudança

A resistência à mudança por parte dos colaboradores é sempre um desafio significativo para as organizações, e no ambiente do agronegócio não é diferente. A implementação de um sistema ERP, apesar de promissora em termos de integração de processos, bases de dados unificadas e apoio à tomada de decisões, enfrenta o desafio da resistência à mudança, pois a introdução de novas tecnologias e a alteração de rotinas estabelecidas podem gerar incertezas e receios nos colaboradores, impactando a receptividade à implementação.

Conforme Alves (2024), a resistência à mudança é uma reação natural a situações que desafiam a zona de conforto dos colaboradores; no contexto da implantação de um sistema ERP, ela costuma associar-se ao ceticismo em relação aos benefícios do novo sistema, ao medo do desconhecido e ao apego às rotinas existentes.

Para lidar com essa situação, são necessárias estratégias de mitigação. Para Alves (2024), é preciso que a comunicação seja eficaz, trazendo transparência e abertura, com canais claros que informem os colaboradores sobre os motivos da implementação do ERP, seus benefícios esperados, os desafios previstos e os impactos nas diferentes áreas da organização.

Além disso, é indispensável o treinamento adequado, por meio de uma capacitação completa que aborde desde os conceitos básicos até as funcionalidades específicas do ERP, a fim de garantir que os colaboradores se sintam seguros e aptos a utilizar o novo sistema. Não menos importante é o envolvimento das partes interessadas, por meio da participação ativa dos usuários em diferentes etapas do processo de implementação, desde o levantamento de necessidades até a adaptação à mudança. Deve-se considerar, ainda, a coleta de feedback por meio de canais próprios, durante e após a implementação, o que auxilia na identificação de problemas, no ajuste de processos e na promoção de melhorias contínuas. Por fim, reconhecer o esforço e a colaboração da equipe envolvida é importante, pois incentivos e programas de reconhecimento reforçam o engajamento e a motivação dos colaboradores durante e após a implantação do ERP (Alves, 2024).

5.3 Complexidade e adaptação

Conforme analisa Alves (2024), o ERP é projetado para abranger uma vasta quantidade de setores dentro de uma organização, como finanças, vendas, estoque, gestão de pessoas e produção. Logo, é primordial um mapeamento detalhado de cada um dos processos e fluxos de informações, para cada setor da empresa, de modo que os riscos sejam diminuídos e a implementação do ERP seja bem-sucedida.

Para Araújo et al. (2018), é importantíssimo adaptar os sistemas ERP à realidade do agronegócio, pois existem características únicas nessa área, como sazonalidade, variabilidade climática e uma cadeia produtiva complexa. Por isso, as áreas de negócio envolvidas na contratação do ERP, incluindo os dirigentes máximos das empresas, devem estar cientes das necessidades específicas, pois a gestão agrícola, o controle de estoque, a rastreabilidade de produtos, a gestão de custos e o planejamento de produção são apenas alguns aspectos das funcionalidades essenciais para empresas do setor e que precisam ser atendidas pelos sistemas ERP.

Em complemento, como no mercado de software existe uma infinidade de soluções ERP, é fundamental saber escolher qual delas mais atende ao negócio. Alves (2024) informa que existem alguns critérios de escolha que devem ser observados pelas organizações do agronegócio: as funcionalidades devem estar alinhadas ao negócio, atendendo às necessidades específicas da área; deve haver capacidade de flexibilidade e adaptabilidade do sistema para se ajustar às mudanças do agronegócio, como a introdução de novas culturas, a expansão para novos mercados e a integração com novas tecnologias. Outro ponto fundamental, colocado por Costa et al. (2019), refere-se à experiência e ao suporte do fornecedor do ERP, de modo que se deve optar por um fornecedor com experiência no setor do agronegócio, garantindo melhor qualidade do software, suporte técnico adequado e atualização do sistema conforme as demandas do setor.

Diante desse cenário, a customização e a integração do ERP à realidade da empresa, no contexto do agronegócio, são de suma importância. A customização adapta os sistemas às particularidades da empresa, incluindo campos específicos, relatórios personalizados e a integração com sistemas legados que a empresa já utilizava antes do ERP. Muitas vezes será necessária, ainda, a integração com ferramentas de comércio eletrônico, sistemas de automação e softwares financeiros, cuja conexão com o ERP centraliza as informações e evita a redundância de dados, que é o foco desse tipo de software, conforme explica Alves (2024).

Por fim, a customização e a integração visam garantir que o ERP evolua juntamente com o negócio, de forma a incorporar novas funcionalidades e atender às novas demandas de mercado e às evoluções tecnológicas que potencializam a geração de valor, produtos e serviços fornecidos pela empresa. Logo, a escolha criteriosa dos sistemas, a customização e a integração bem planejadas, aliadas ao envolvimento de todas as partes interessadas, são elementos fundamentais para o sucesso do projeto.

6 Considerações Finais

Para que a agropecuária brasileira possa se manter na vanguarda, promovendo impactos positivos tanto na economia e na exportação quanto na segurança alimentar interna, é necessário que novas tecnologias também sejam incorporadas nas mais diversas cadeias produtivas existentes na agropecuária brasileira e mundial. Dessa forma, o atual estudo objetivou mostrar a importância do uso de sistemas ERP no contexto do agronegócio, bem como seus desafios. Esses sistemas destacam-se pela sua característica de integrar dados e fornecer análises em tempo real, aumentando a eficiência operacional e oferecendo suporte qualificado à tomada de decisão.

Por outro lado, identificaram-se também alguns desafios para a implementação de ERP no contexto do agronegócio, como os custos de aquisição, implementação e manutenção, a resistência à mudança por parte dos colaboradores e a complexa necessidade de adaptação do sistema às particularidades do setor, que são únicas. Dessa maneira, buscou-se demonstrar que os sistemas ERP têm grande potencial para apoiar a agropecuária, impulsionando a eficiência, a produtividade e a competitividade do setor. Por fim, a implementação estratégica desses sistemas, com a devida atenção aos desafios inerentes a esses projetos e às considerações apontadas, abre caminho para que novas pesquisas e iniciativas demonstrem como o uso de novas tecnologias pode consolidar ainda mais o papel do Brasil na agropecuária interna e mundial, de forma sustentável, competitiva e tecnologicamente avançada.

Referências

Alves, M. G. (2024). *Análise do processo da implementação de um sistema de gestão integrado (ERP – Enterprise Resource Planning): estudo de caso em uma indústria de equipamentos do ramo do agronegócio do Oeste Paulista* [Dissertação de mestrado, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”]. Faculdade de Ciências e Engenharia.

- Antonelli, R. A. (2009). Conhecendo o business intelligence (BI): uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão. *Revista TECAP*, 3(3), 79–84.
<https://www.researchgate.net/publication/325783045>
- Araújo, M. A., Lima, T. L. A., & Sobral, M. F. F. (2018). Adoção do sistema ERP: estudo em duas usinas sucroalcooleiras no estado de Pernambuco. *Boletim do Tempo Presente*, 12, 15–38. <http://www.seer.ufs.br/index.php/tempopresente>
- Brasil. (2023). *Projeções do agronegócio 2023–2033*. Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/>
- Contini, E., & Aragão, A. (2021). *O agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas*. Embrapa.
<https://www.embrapa.br/documents/10180/26187851/Popula%C3%A7%C3%A3o+alimentada+pelo+Brasil/>
- Contini, E., Aragão, A., & Navarro, Z. (2022). *Trajatória do agro: visão de futuro*. Embrapa.
<https://www.embrapa.br/visao-de-futuro>
- Costa, M. R., Marques, M. H. S., Affonso, C. A. C., & Andrade, J. H. (2019). Análise do uso do software ERP nas atividades logísticas para a tomada de decisão: um estudo de caso em uma empresa de cabos automotivos. In *Workshop de Inovação, Pesquisa, Ensino e Extensão* (Vol. 4, pp. 107–110). Instituto Federal de São Paulo.
- De Souza, J. C. M., & Cerino, W. C. (2023). *Vantagens e desvantagens do uso do sistema ERP: análise em três estudos de caso no agronegócio* [Trabalho de conclusão de curso, ETEC Paulino Botelho].
- Lamas, F. (2023). *A evolução da agricultura do Brasil*. Embrapa.
<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/81665485/artigo---a-evolucao-da-agricultura-do-brasil>

- Sinchetti, A. M., & Bertaci, M. J. (2021). Gestão de estoque e a implementação do sistema ERP. *Interface Tecnológica*, 18(2), 536–550. <https://doi.org/10.31510/inf.v18i2.1193>
- Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa (Agropensa). (2022). *Visão de futuro do agro brasileiro: sumário executivo*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro>